

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИСТИННОСТНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПРОСТЫХ СРАВНИМЫХ СУЖДЕНИЙ (ЛОГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ)

Абдукодилов П.А.

Джураев Р.Р.

Ташкентский фармацевтический институт, кафедра общественных наук

e-mail:rick17cube@gmail.com tel:+998907992219

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749170>

Актуальность: Изучение суждений и их структур является важным аспектом логики, который находит применение в различных областях знаний, включая фармацию. В фармацевтической практике понимание формирования и оценки суждений имеет особое значение, так как помогает специалистам анализировать данные клинических исследований.

Цель исследования: Целью данного исследования является систематизация знаний о суждениях, их структурах и типах, а также разработка методов для определения отношений между различными видами суждений с помощью логического квадрата. Особое внимание уделяется применению этих знаний в области фармации, что способствует улучшению анализа и интерпретации данных, а также принятию обоснованных решений в клинической практике и фармацевтических исследованиях.

Материалы и методы: В исследовании использовались классические и современные источники по логике, а также примеры различных типов суждений, включая те, которые применимы в фармацевтическом контексте. Материалом служили различные виды суждений, такие как общеутвердительные, частноутвердительные, общеотрицательные и частноотрицательные. Методы исследования включали логический анализ, классификацию суждений по объему субъекта и качеству связки, а также применение логического квадрата для установления отношений между суждениями.

Результаты: Исследование показало, что любое суждение состоит из понятий, связанных между собой, и может быть истинным или ложным. Были выделены четыре основные структуры суждений: общеутвердительные (А), частноутвердительные (I), общеотрицательные (E) и частноотрицательные (O). Для каждой из этих структур были разработаны примеры и правила определения истинностных значений суждений. Логический квадрат был использован для демонстрации установления отношений между суждениями, таких как подчинение, противоречие и противоположность.

Выводы: Исследование подтвердило, что понимание структуры и типов суждений, а также их истинностных значений, является ключевым для логического анализа. Логический квадрат оказался полезным инструментом для определения отношений между суждениями и их истинностных значений.

Использованная литература

1. Дмитрий Алексеевич Гусев Удивительная логика: Энас; М.; 2010 ISBN 978-5-93196-982-4
2. Гусев Дмитрий Александрович Популярная логика и занимательные задачи. Учебное пособие. — М.: Прометей, 2015. — 406 с
3. Логический квадрат - Википедия ([wikipedia.org](https://ru.wikipedia.org))